

Il *Partimen* fra Coine e Raimbaut (BdT 392,29): proposta di una nuova edizione critica

Il presente contributo è da considerare il prolungamento di una recensione pubblicata qualche tempo fa,¹ nella quale, in un primo momento, ho tralasciato di esprimermi su alcuni capitoli del libro recensito. Mi affretto a colmare questa e, più tardi, altre lacune. Qui propongo una nuova edizione critica del *partimen* bilingue fra un Raimbaut (presunto de Vaqueiras) e un certo *Seigneur Coines*, nel quale si è voluto riconoscere Conon de Béthune.² Costruire uno stemma operativo è, nella fattispecie, un'operazione abbastanza agevole a partire dalle tre espressioni DIK, GT, CE, con Q probabilmente contaminato.³

DIK vanno insieme per la caduta del 'titulus' in 24 *equerren, -on*; e, come si vedrà, sul piano linguistico hanno l'esclusività di vari oitanismi.

CE sono (ciò che non sorprende) gli unici a tradurre, al v. 15, in *auzet* il perf. *ausa*.⁴

GT si definiscono al v. 24 per la caduta di *E* iniziale; si aggiunga, al v. 11, la variante linguistica *midons*.

CEQ condividono la variante linguistica *ma dona* (v. 11), ma soprattutto al v. 2 regolarizzano con *iutgetz* la forma del cong. pres.

GT + CEQ convergono ai vv. 4 (*s'eschai*; 10 *non* (invece di *ne*)).

Cerchiamo ora di individuare alcuni fattori dinamici situati ai piani alti dello stemma. Al v. 25 i mss. DIK leggono *lo ben qu'eu quer fatz ma donna-m merir*. Interpretando *merir* come fattitivo ('récompenser, payer, rendre', registrato nel DOM dopo 'mériter'),⁵ la traduzione più verosimile appare 'la mercé che chiedo obbliga madonna a ricompensarmi'; ma si dovrà riconoscere che la sintassi impiegata è tutto fuorché limpida, soprattutto a causa della collocazione del pronome. In ogni caso, questa ipotesi di lavoro permette di razionalizzare le due ricodificazioni presenti nella tradizione, rispettivamente T + GQ: *lo ben qu'eu (ce-m T) fatz ma dona-m deu (de GQ) m*. 'madonna deve rimeritarmi il bene ch'io faccio';⁶ e CE: *lo ben qu'ieu fatz ma dona deu m*. 'madonna deve ricompensare il bene che io faccio'.

¹ In «Romania», 137 (2019), 223-7, con riferimento alla monografia citata alla nota seguente.

² L'edizione precedente si deve a F. Saviotti, *Raimbaut de Vaqueiras e gli altri. Percorsi di identificazione nella lirica romanza del Medioevo*, Pavia University Press, 2017, pp. 143-64 [= *Raimb. Vaq.*]; e a Id., *Épisodes de la réception: le partimen d'En Coyne e d'En Raymbaut (BdT 392.29), ses auteurs et son public (avec une nouvelle édition critique du texte)*, «Revue des langues romanes», 124 (2020), 271-93 [= *Ép. réc.*, consultato in rete].

³ D sta per D^a; per l'insieme dei mss. e la bibliografia rimando alle edizioni appena citate.

⁴ Per la grafia della sibilante cfr. 7 *auza* CE rispetto ad *ausa* cett.

⁵ Cfr. Bertolome Zorzi 17,35-36 «car merir/bens deu e mals ab dreitura» e l'anonimo (BdT 461) 18a, 22-23 «che bon segner merir trop non delaya;/servirai doncs tro ch'ela merce n'aya».

⁶ Senza escludere un'alternativa (forse, però, troppo ricercata) come 'il bene ch'io faccio a madonna deve essermi ricompensa sufficiente'.

Un editore d'altri tempi avrebbe certo preferito una delle due ultime varianti, espungendo come corrotta quella di DIK. In realtà, mentre *quer* rinvia immediatamente allo stereotipo *querre merce*, l'alternativa *fatz* appare piuttosto come un tentativo di migliorare un passo poco comprensibile (ma non certo inatteso, visto lo stile complessivo del componimento). Dal punto di vista stemmatico, il verso permette di riunire in un sub-archetipo unico i due rami che sostituiscono *fatz* a *quer*.

Al v. 28 scelgo di partire da DIK: *car hom pot trop tard querir lo socors*. Piuttosto che una scansione 5 + 5, dovremmo vedere in questo verso una cesura intesa a frangere il sintagma coeso *trop tard*, così da mettere in risalto il monosillabo *trop*. In ogni caso, la fenomenologia della 'varia lectio' suggerisce la presenza di un'anomalia prosodica e/o cesurale. Tutti gli altri testimoni, che condividono l'assenza dell'art. *lo*, leggono rispettivamente *qu'om (om T) pot trop tart querir s.* QT : *car hom pot tart querir s.* G : *car hom pot trop tart querre s.* E, che C (con *querer*) perfeziona inserendo *be* davanti a *trop*. Per coerenza verso la costellazione che appare come la più affidabile, decido provvisoriamente di accogliere *lo* a testo – ma non è facile allontanare il sospetto che anche questo monosillabo sia stato inserito per sanare un verso originariamente ipometro.

Una fenomenologia non dissimile caratterizza il v. 33, del quale riproduco la 'varia lectio' (T manca):

si sa dame vol lo puosca desgarir	IK
si sa dame vol puosca descgarir	D
si sa domna vol ben le puosca garir	G
se ma dompna voil ben me pot garir	Q
que sa dompna leu lo puesca guerir	C
que si sa dona vol ben leu lo puesca guerir	E

Stavolta conviene iniziare l'analisi da CE per due motivi: uno è che questi mss. tendono, com'è noto, a regolarizzare sia la lingua che la prosodia; l'altro: in questo caso, E è latore di una redazione plurima, che a suo modo fotografa l'abbondanza di alternative presenti nell'antigrafo; infatti *que*, marca del sub-archetipo linguadociano, si affianca a *si*, presente nel resto della tradizione; nella coppia *ben leu*, il primo monosillabo è comune a GQ, il secondo riunisce CE. Il ms. C, che ha fatto le sue scelte a partire da una situazione di questo tipo, è l'unico testimone che perviene a razionalizzare la scomoda cesura lirica coniugandola a un accento di 7^a. GQ, caratterizzati da *ben*, presentano un accento irregolare di 5^a, e G è per giunta viziato da ipermetria, alla quale Q rimedia accorciando *puosca* in *pot*.

Finalmente, la terna DIK approda a un segmento ipermetro del tipo *si sa dame vol lo puosc'ades garir*: 'se vuole che la sua donna lo possa guarire rapidamente'. Nessun indizio legittima la possibilità di eliminare la *-e* di *dame* dal computo sillabico del verso. Una soluzione d'altri tempi sarebbe quella di congetturare **sidon(s)* in luogo di *sa dame*. Ma in queste condizioni, più prudente sarà concludere che i vv. 28 e 33 dell'ultima strofe attribuita a Coine presentano difficoltà al momento insanabili. Si aggiunga che, nella strofe precedente, tutta la tradizione (meno C, che evidentemente è intervenuto)

presenta – a guisa di alternativa - un verso soprannumerario, che scelgo di mantenere, nella seguente proposta di edizione critica basata sul ms. D:

I

Seigner Coines, iois e pretz e amors
vos comandon que iuzaz un lor plai
d'une dompna c'a dos entendedor
que fan per lei tot quant a pretz li eschai
e sun andui d'un prez e d'un parage, 5
e l'uns li ditz s'amor e son corage,
l'autre tem tant que no·ill [lo] ausa dir:
gardaz cal deu meilz a merce venir.

II

Certes, Raimbaut, lo taiser es folors:
se ge ne quer merce, per que l'aurai? 10
pos que ma dame aura totas valors,
ja de merci no mesesperarai:
querre merci non es ges poing d'oltrage
que Iudas fo perduz per son folage;
qui de proier no s'ausa enardir, 15
mainz pechadors fai desespers morir.

III

Seigner Coine, danz l'es e deshonors
a cel que quer lo don pois li estrai,
e sobra toz amadors l'es paors
c'om li die: Ia no m'en parlez mai, 20
e l'autre amanz tem dir lo seu dampnage,
car cel que tem sap d'amor son usage
e tramet li fin'amor per message:
si no la enquer, e[n]querren la·l sospir;
lo ben qu'eu quer fatz ma domna·m merir. 25

IV

Certes, Raimbauz, cum qu'eu faza aillors,
ja ma domna mon mal non celarai,
car hom pot trop tart querir lo socors
e que me val socors, pos mort serai?

fols es qui ceta al mege son malage, 30
 qu'el n'es plus [greus] e plus greu ensoage,
 anz la dei hom si per tems descobri[r]
 si sa dame vol lo puosc'ades garir. (+ 1)

V

Seigner Coene, d'esperver e d'aistors
 voill que·m mostr[a]z, que d'amor eu me sai, 35
 que cel que quer no se fida en lauzors
 ni en sa dame ni el be que il fa[i],
 que·l querre fai de ioi privat salvage.

1. A norma di stemma, *iois* DIK + E fa aggio su *ioi* di cett. Il ms. G presenta un conato di oitanizzazione (*ioi^e*).

2. Da notare *acomandon* D (con cesura epica) e, per scioglimento anomalo del 'titulus', *comandem* Q. Il cong. pres. *iuzat*(z), tipico dell'Italia settentrionale, è garantito dal concorso di DIK + GT, mentre il la forma 'corretta' *iutgetz*, -es accomuna CEQ.

3: *une* (D) è isolato; il sing. -or in rima è limitato a DT.

4: *li eschai* DIK pare 'difficilior' rispetto a (*s'*)*eschai* di cett., anche per la sinalefe che il segmento implica.

5. Per la scrizione *sun* < SUNT (DG) esistono senza dubbio riscontri nella COM2, che registra 134 occorrenze di *sun* e ben 311 di *sunt*.

6. Da notare l'oitanismo *dit* GQ, peraltro non estraneo alla lingua d'oc (cfr. ad es. Appel, *Chrest.*, p. xxxi).

7. Assente in D e supplito in dialefe grazie a IK, *lo* ha valore di neutro.⁷ Anche nel resto della tradizione sono visibili le tracce di un pron. doppio, molto chiaro in *lel* Q, e viceversa semplificato in *li* T. Quanto alla postura pronominale, cfr. G. Bertoni, *I trovatori d'Italia*, Genève, Slatkine, 1974, p. 496: «Tuttavia l'irregolarità, di cui offre esempio Rambertino [Buvalelli], non deve considerarsi di necessità come un italianismo, poiché se ne ha qualche esempio in trovatori d'oltre le Alpi».⁸ In favore dell'occitanità di *lo* si esprime anche Schultz-Gora, che discute il problema della postura quando *lo* è preceduto dal dativo.⁹

8. Interessante la 'singularis' *gardas cal deu a merce devenir* (T): per il verbo FEW attesta, anche in oil, il significato di 'parvenir'.

9. Sia qui che al v. 24 l'esito *Sertas* è limitato a CE, cui si affianca *Certas* T. La COM2 registra *certes* per un manipolo di testi mistilingui: una tenzone di Gaucelm Faidit (1,23); la *Belle au bois dormant*, v. 725; GirRouss 6682; ad essi si aggiunge il *Mystère des saints Pierre et Paul*, v. 2352. - Per l'inf. TACÈRE i mss. danno *taiser* DQ : *taisers* IK : *taizers* E : *tarziers* C : *taser* T : *tasers* G. Pfister¹⁰ per il ms. O

⁷ Il neutro *lo* si conserva particolarmente in area frpr., cfr. ad es. É. Philippon, *Morphologie du dialecte lyonnais aux XIIIe et XIVe siècles*, «Romania», 30 (1901), 213-94 :234-6.

⁸ Agli esempi proposti da Bertoni si aggiunga Peire Raimon de Tolosa 13,50 «de pretz, c'us noill lo contraditz».

⁹ O. Schultz-Gora, *Neutrales lo im Akkusativ*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 58 (1938), 73-80 :79.

¹⁰ Max Pfister, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970, p. 697.

registra 1935 *tacer*, 4580 *tazer*, 9171 *taser*, ai quali il ms. P risponde sempre con *tazer*, e il ms. L nell'ultimo esempio con *tazeir*. Dunque, nel nostro testo, GT si allineano col GirRouss, mentre cett. (con la sola eccezione di C) trasmettono *taiz-*, *tais-* per evidente incrocio con afr. *taisir*, al quale la variante di C (accettabile nel contesto) reagisce ricorrendo ad apr. *tarzar*¹¹ modulato per l'occasione con la terminazione *-ier* < -ARE, tipica marca iperoitanizzante. La forma *taisser* occorre in Bertolome Zorzi 10,63.

10: *ge/ie* si trova in DIK + Q, T; *non* (in luogo di *ne*) accomuna i mss. diversi da DIK.

11. Rispetto a *ma dame* DIK, *midons* e *ma dona* individuano rispettivamente GT e CEQ.

12. In clausola si oppongono *no mesesperarai* (*meseperai* Q) GQ e *no mes desperaray* DIK, reinterpretato in *no me desperaray* E, al quale va ricondotto l'ipometro *no-m desperarai* T, che C regolarizza in *no-m desesperaray*. È molto probabile che G conservi la 'difficilior',¹² anche se *m'espé* 'désespoir' non è attestato se non a Jersey. - La variante *merci* (DIK) compare nel GirRouss sia in rima (5046) sia all'interno del verso (9345); in rima nel Roland à Saragosse (2) e fuori rima nel Ronsasvals 1019; in rima nell'*Év. Nic.* (650, 2290, 2410) e nel testo oitanizzato di Rainaut de Tres Sauzes (Dern. Troub.) 2,1. La variante è comunque diffusa anche fuori del sud-est, cfr. (sempre in rima) Arnaut de Marsan, *Ens.* 59; Arnaut de Maroil, *Salut* 7,32; *Daurel et Beton* 2.73,2468; 3.48. La variante *mercis* compare, sempre in rima, in GirRouss (6399, 7549) e nel *Ronsasvals* (957); e ancora tre volte in Gaucelm Faidit e due in *Crois. Alb.*

13. Il cumulo *ges point* (o *poing*) si trova nel *Blandin de Cornouaille* 2293-4 «che jou ame de fin corage/senssa panser ges point d'outrage»; cfr. *Mystère des Saints Pierre et Paul* 1287 «point sens gayre pensar». C muta la clausola in *lunh mal outratge*; E conserva *point*, ma rifà (peraltro elegantemente) l'intero verso.

14: *Iudan* QT è un *cas régime* promosso a soggetto.

19: *sebra* Q conferma *sobra* DIK, per il quale la COM2 registra una quindicina di occorrenze. Quanto a *toutz* (K), si tratterà molto probabilmente di un grafema proprio del ms.

20. Cfr. *Espozalizi de Nostra Dona* 99 «Laissezz estar, non parletz mai»; *Jaufre* 203 «non parletz plus»; Guilhem de la Barra 2215 «no parletz pus» (e ancora Guiraut Riquier 2,42; Peire Cardenal 14,63; GirRouss 55,18; *Joies du Gai Savoir* 67,53). È appena il caso di precisare che non esiste nessuna ragione per considerare «l'imperativo *parlez*» (su cui *Raimb. Vaq.*, p. 157)¹⁴ come un oitanismo: «Pour formuler une injonction négative, l'ancien occitan classique n'utilise pas l'impératif mais le subjonctif accompagné de la négation».¹⁵

21: *per que l'autre t.* C corregge la ripetizione rispetto al v. 19; e cfr. il v. 31.

24. Il cumulo pronominale è espresso correttamente in *la-l* CDK (ma *lai I*) : *la·n li* E; GT semplificano in *li*.¹⁶

¹¹ Attestato sia a nord che a sud-est, cfr. Pfister, p. 696.

¹² Cfr. G. Lozinski, *Remarques sur l'origine du préfixe français mes-, me-*, «Romania», 200 (1924), 515-40.

¹³ A torto la compresenza di «trois éléments de négations» è inclusa tra le prove di archetipo in *Ép. réc.* § 25.

¹⁴ Cfr. *ibid.*: «La ricorrenza di *parlez* in tutti gli 8 testimoni obbliga a postularne la presenza nell'archetipo» (sic!); *ibid.*, p. 161. Sull'identità oitanica di *parlez* insiste *Ép. réc.* § 22. A chi è digiuno di lingua d'oc, o comunque lavora a orecchio, può sembrare curioso che *parle(t)z* sia la forma standard del cong. pres., 2^a pers. plur., del verbo *parlar*.

¹⁵ Jean Sibille, *Impératif et négation dans les langues romanes: à propos des formes jussives dans la Passion de saint André (texte occitan de 1512)*, in *Travaux & documents*, Université de La Réunion, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2006, "Venez, venez": *De la suggestion à l'injonction dans les langues romanes*, pp.33-54.

¹⁶ Errata la traduzione in *Raimb. Vaq.* e *Ép. réc.* ('la richiederanno i sospiri', 'ce seront les soupirs qui').

26. Per la dialefe cfr. il v. 15; inutile supplire *que [je] fassa* (*Ramb. Vaq.*, p. 144).¹⁷

29. Come da attendersi, CE restaurano la flessione (*mortz*).

30. LR 2,108 registra per questo unico luogo l'oitanismo *malagge* (da cui LVP e DOM); cfr. *mal* E. Alcuni mss. lo considerano femminile: cfr. 31 *ilh* CT e soprattutto 32 *la* DIK + GT.

31. Cfr. *Brev.* 5950 «et asuauja tempestat»; *Libre de Seneca* 2,304 «et asuauia enemic».

32. L'esito "corretto" *deu* < DEBET è limitato a CEG. La 3^a pers. sing. *dei* è rara. Su 366 occorrenze registrate dalla COM2 cinque sono garantite (cioè non seguite da vocale iniziale passibile di sinalefe). Ecco la lista: due nel GirRouss, vv. 1150 «Folche parlat primers, car faire ou dei» e 4373 «E est leuaç del renc o dei seir»;¹⁸ Lafranc Cigala 6,8 «e qui mal fa ben dei soffrir c'om dia» e la risposta di Lantelm 1,67 «qe·l dei hom dar» (ma il luogo è oscuro); il *Salut* «*Domna, vos m'avez*» vv. 33-34 «C'umilitaç vos fai aver/merce la on dei escacer».

33. I mss. diversi da DIK condividono la forma *domna*.

34. Solo CE danno il plur. *esparvers*; per l'assenza di morfema plurale cfr. v. 3. Per *astors* I : *aistors* DK cfr. Pfister, p. 321, che alla nota 42 documenta un'alternanza *au-/ai-* in protonia per il ms. O del GirRouss.

35. Fra *mostratz* GIKQ e *mostretz* D + CE è ovvio dare la preferenza alla terminazione *-atz*.

37. Invece di *dame* i mss. EGQ hanno *dona* (mancano C e T). Il senso è: 'colui che domanda mercé alla sua donna, vuol dire che non crede all'efficacia dei complimenti né dei benefici che le elargisce,¹⁹ e in fondo non ha fiducia in lei'. Per la resa del pronome davanti a *fai*²⁰ cfr. *que il* DK : *queill* E : *que li* G : *que el* I : *quet el* Q. La presenza della dentale antidialefica in Q suggerisce di intendere 'che egli fa' (IQ) rispetto a 'che le fa' di cett., dove l'enclisi – che sarebbe di regola – comporta però una sillaba in meno (meno probabile l'interpretazione 'che essa fa').

Per ciascuna delle tre rime utilizzate nel *partimen*, le condizioni per neutralizzare l'opposizione linguistica sono ampiamente garantite. La prevalenza di *-or* su *-eur* è notoriamente accertabile in una vasta area della letteratura oitanica. Anche il passaggio *ai* > *ei* è assicurato,²¹ e non occorre dilungarsi sulla diffusione di un passaggio analogo nei dialetti occitanici. Infine, la parificazione fra *-atge* e *-age* suppone un cambio probabilmente effettivo, ma soprattutto ben tollerabile in situazione di *Mischsprache*, dall'affricata [dʒ] alla fricativa [ʒ].

L'unica vocale finale in rima di sicura identità oitanica è quella di *ensoage* (v. 31), al quale l'apr. *asuauja* offre una corrispondenza perfetta: ed anche qui non è il caso di diffondersi sull'effettività di un passaggio *-a* > *-e* in differenti zone dell'area occitanica.

¹⁷ La pretesa ipometria del verso è compresa fra le prove d'archetipo in *Ép. réc.* § 25.

¹⁸ Per la lingua del poema Pfister suppone (p. 251) un'alternanza di allomorfi *pei/peu, fei/feu* etc.

¹⁹ Non certo 'qu'elle lui fait' (*Ép. réc.*).

²⁰ Ma *fan* D, manifestamente riferito a *lauzors*.

²¹ Traggo dal manuale del Bourciez, ingiustamente dimenticato nelle Università francofone: «Vers 1100 *ai* devint *ei*, et dès le milieu du XII^e siècle la nouvelle diphtongue se réduisit a *e* simple devant un groupe de consonnes (...). Devant une consonne simple la prononciation diphtonguée se conserva plus longtemps, et il en fut ainsi surtout lorsque *ai* se trouvait en hiatus»: e tanto più, aggiungiamo noi, se in fine di verso. «À la fin deu XVI^e siècle, Th. de Bèze, pour un mot comme *plaiè*, indique encore trois prononciations: [*plaiè*], [*plèiè*] et [*plèè*]».

Può essere interessante procedere a un confronto fra le tre strofe di Raimbaut e le due di Coine. Stando alla nostra edizione critica, l'occitano di Raimbaut non è proprio «schietto» come parrebbe: l'autore mostra non poche difficoltà nella gestione dei pronomi enclitici, come traspare dai vv. 18, 25 e 37; inoltre la coniugazione verbale è infiltrata di forme (2 *iuzaz*, 35 *mostraz*) provenienti dall'Italia settentrionale, probabilmente da Venezia.

Per Coine nessuna delle forme garantite a norma di stemma si può dire specificamente oitanica: *certes* (vv. 9 e 26) è diffuso in testi mistilingui; *taiser* (v. 9) ha un riscontro in Bertolome Zorzi; *dei* 'deve' si trova in Lafranc Cigala e nel GirRouss; al v. 10, le scrizioni *ge/ie* < EGO e *ne* (per *non*) sono tutt'altro che estranee ai mss. dei trovatori; il cumulo di particelle negative *ges point* ha un riscontro nel *Blandin de Cornouaille*. Lo stesso *malage*, hapax in lingua d'oc e apparentemente considerato femminile,²² è un buon esempio di isolessia propria di un ambiente mistilingue, alla quale potremmo aggiungere *mesespererai* (v. 12).

Un problema delicato concerne gli oitanismi esclusivi di DIK, per quanto nessuno di essi appaia in grado di mutare il quadro ora descritto: *merci* ai vv. 12-13 (contro *merce* dovunque al v. 9) è variante diffusamente occitanica; *die*, v. 20 (contro *dia* GQ : *digua* CET) è forma verbale assai frequente nel GirRouss;²³ *proier* (v. 14) trova un riscontro nel *proierent* al v. 9958 dello stesso poema e nel *proiar* di una poesia religiosa;²⁴ quanto a *dame* (vv. 11, 33, 37), la COM2 l'attesta esclusivamente per testi oitanizzati. È dubbio se DIK rappresentino, per questo aspetto, la volontà dell'autore o quella di un revisore iperoitanizzante, che però avrebbe fatto prova di un singolare senso della misura. Ciò che è sicuro è il disegno dei mss. linguadociani CE di restaurare una patina occitanica "corretta".

La nostra analisi, in ogni caso, mostra un quadro piuttosto chiaro. Immaginare un vero contrasto bilingue fra l'«occitano schietto» di Raimbaut²⁵ e il francese di Coine fa parte di una concezione tanto ingenua quanto superata.²⁶ Responsabile di questa disarmante impreparazione linguistica è (oltre a una parte dell'insegnamento accademico) la sproporzione tuttora vigente fra una lingua d'oïl ben conosciuta, e fondata su una bibliografia di tutto rispetto, e una lingua d'oc idealmente basata su poco più che gli schemi grammaticali del Roncaglia. Lo studioso medio non ha difficoltà a concepire un antico francese caratterizzato da forte varietà dialettale, mentre la sua idea di lingua d'oc (o meglio, dell'*occitalien*) è nutrita di un analogismo tanto rigido quanto banalizzante.

Eppure già il classico studio di Max Pfister (1970) mostra la consistenza di un registro letterario occitanico profondamente infiltrato di elementi francoprovenzali e oitanici. Il *Girart de Roussillon* è

²² Come *malaïgna* (Bertran de Born 8,29) o *malai(g)ne* (GirRouss 864 e 1268).

²³ E per tre volte è garantita in rima (vv. 391, 3010, 9027).

²⁴ PRW1 232,1118 «car aus proiar por lor».

²⁵ Così *Raimb. Vaq.*, p. 145.

²⁶ Una concezione che tende, più o meno inconsciamente, a riferire alla lingua d'oïl le caratteristiche del francese attuale: «è il caso di *sertas* rispetto a *certes*, ad esempio, dove per la sibilante iniziale, foneticamente identica in oc e oïl, il grafema *c* originario è modificato in *s*, quasi una traslitterazione che doveva essere avvertita come più significativamente meridionale» (*Raimb. Vaq.*, p. 161 [si ricorda che il passaggio da affricata a fricativa è più o meno parallelo in ambedue gli idiomi]).

esemplare di una costellazione di testi mistilingui reperibili in diverse aree del sud della Francia, e in particolare nel sud-est, fra l'altro zona di origine del Vaqueiras. Nel *partimen* l'opposizione non è dunque fra un oc e un oil astrattamente definiti, bensì fra un occitano non particolarmente puro, ma ben riconoscibile, e un occitano infiltrato di tratti fono-morfologici e lessicali da tempo entrati in uno o più registri della lingua letteraria. Quello di *Mischsprache* è un concetto da tempo sperimentato con successo dai linguisti,²⁷ laddove poca o inesistente è l'efficacia di categorie attinenti al «pubblico» o all'«orizzonte di attesa»; ed anche l'etichetta di «diasistema», in mancanza di un modello serio e dettagliato caso per caso, diventa un comodo alibi inteso ad evitare l'impegno dell'indagine linguistica, nella fattispecie resa ancor più disagiata dall'assenza di strumenti descrittivi adeguati – in particolare per quanto riguarda i singoli canzonieri.

Per concludere. Tutto ciò che è consentito affermare al termine della nostra analisi è che la lingua dell'intero *partimen*, come somma delle sue due componenti, rinvia alla zona sud-orientale della Francia;²⁸ mentre l'identità di Raimbaut de Vaqueiras non è garantita se non al 50% della tradizione.²⁹ Il quadro è compatibile con l'ipotesi di un compositore unico di ascendenza occitanica. Solo un accurato studio della lingua di questo trovatore potrà darci la possibilità di meglio giudicare la qualità dell'occitano impiegata nel componimento. Sicuramente, ora come ora, è difficile attribuire un testo sintatticamente e lessicalmente così anomalo.³⁰

²⁷ Dunque, in testi come quello che stiamo esaminando, nessuno può ragionevolmente sottrarsi alla «necessità di invocare concetti vaghi e scivolosi come quello di *Mischsprache*» (sic! *Raimb. Vaq.*, p. 158).

²⁸ «Un'occitanizzazione a vari gradi marcata delle *coblas* di Conon de Béthune» (*Raimb. Vaq.*, p. 159) è un'ipotesi indimostrata e soprattutto non necessaria: ricostruire, in questo caso, il francese originario di Conon è un'impresa che poteva essere concepita solo alla fine del sec. XIX.

²⁹ A norma di stemma, solo DIK dichiarano la paternità del Vaqueiras; nell'altro ramo il componimento è semplicemente attribuito a un Raimbaut (CGQ) o è anonimo (ET).

³⁰ Che il *partimen* sia mutilo alla fine è soltanto – considerata la relativa mediocrità del testo – una delle ipotesi possibili. Né si crederà facilmente a un archetipo che avrebbe viaggiato a Costantinopoli per ben due volte, col pretesto che «se già presenti nell'archetipo, [forme come *die* e *parlez*] sarebbero state occitanizzate con facilità dai copisti del Midi» (sic! *Raimb. Vaq.*, p. 157).